

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

Scientific and technical journal)

e-ISSN: 2901-7845 (ISSN: 2091-5004

2025, VOLUME-03, ISSUE-04.

The journal is included in the list of scientific journals in which scientific articles on technical sciences (construction, mechanics and machine building) and architecture are subject to publication by the decision of the OAK Board (certificate No. 00757. 2000.31.01). It is hereby notified that the articles published in English in our journal are equated to scientific articles published in foreign scientific publications in accordance with the decision of the OAK

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online

ЗИЁРАТ ТУРИЗМИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА МУҚАДДАС ҚАДАМЖОЛАРНИНГ ЎРНИ (Фарғона водийси мисолида)

Адилов Зафар Равшанович

ТАҚУ мустақил изланувчиси, арх.ф.б.ф.д. (PhD)

Аннотация: Мақолада Ўзбекистонда зиёрат туризми ривожланишининг асосий йўналишлари, унга таъсир этувчи омиллар ва имкониятлар кўрсатиб берилган. Шунингдек, Фарғона водийсидаги муқаддас қадамжоларга одамларни жалб этиш орқали зиёрат туризмини ривожлантириш билан боғлиқ муаммолар кўтарилган ва уларни ҳал қилиш билан боғлиқ масалалар таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: диний туризм, зиёрат туризми, диний-экскурсия туризми, туризм инфраструктураси, туризми ривожлантириш концепцияси, қадимий обидалар, археологлар.

Аннотация: В статье изложены основные направления развития паломнического туризма в Узбекистане, факторы, на него влияющие, и возможности. Также поднимаются вопросы, связанные с развитием паломнического туризма путем привлечения людей к святым местам Ферганской долины, и анализируются проблемы, связанные с их решением.

Ключевые слова: религиозный туризм, паломнический туризм, религиозно-экскурсионный туризм, туристическая инфраструктура, концепция развития туризма, памятники древности, археологи.

Annotation: The article outlines the main directions of development of pilgrimage tourism in Uzbekistan, factors influencing it, and opportunities. It also raises issues related to the development of pilgrimage tourism by attracting people to the holy places of the Fergana Valley and analyzes the issues related to their solution.

Keywords: religious tourism, pilgrimage tourism, religious-excursion tourism, tourism infrastructure, tourism development concept, ancient monuments, archaeologists.

Кириш. Туризм бугунги дунё ривожланишининг ҳаракатлантирувчи кучларидан бирига айланган. Масаланинг муҳим жиҳати шу билан боғлиқки, ушбу соҳа жаҳон иқтисодиётининг энг тез ривожланаётган тармоқларидан биридир. Шунинг учун ҳам ушбу соҳа БМТ томонидан қабул қилинган 2030 йилгача барқарор ривожланиш дастурининг асосий механизмларидан бири сифатида белгиланган.

Туризм энг тез ривожланаётган тармоқлардан бири ҳисобланади. Мутахассисларнинг фикрига кўра, туризм XXI асрнинг энг даромадли соҳасига айланди. Туризм транспорт, озиқ-овқат, меҳмонхона, савдо-сотик, ҳунармандчилик, қурилиш ва бошқа хизмат турларини ҳам ривожланишига олиб келади. Ўзбекистонда туризм

соҳасини тубдан ислоҳ қилиш миллий иқтисодиётни ривожлантиришнинг стратегик йўналишига айлантириш ва унинг диверсификация ва ҳудудларни жадал ривожланишини таъминлаш борасида устувор вазифалар сифатида белгиланган [1].

БМТнинг Бутунжаҳон туризм ташкилоти (UNWTO)нинг ҳисоб-китобларига кўра, 2024 йилда дунё бўйича халқаро сайёҳлар сони тахминан **1,4 миллиард** кишига етди ёки 2023 йилга нисбатан **11 фоизга** ошди яъни **140 миллион** сайёҳ қўшилди. 2025 йилда эса ижобий ўзгаришлар давом этиши кузатилмоқда: халқаро сайёҳлар сони яна **3-5 фоизга** ўсиши кутилмоқда.

Ўзбекистонда туризм соҳасининг барқарор ривожланаётганини алоҳида таъкидлаш жоиз. Сўнгги йилларда туризм

хизматлари экспорти ҳажми **1,6 баробарга** ошиб, **3,5 миллиард** долларга етди. Бу эса мамлакатнинг халқаро майдондаги жозибдорлиги тобора ортиб бораётганидан далолат беради. Бугун ушбу рақамларнинг бундан улканлиги аниқ.

Швейцария, Австрия, Франция, Болгария тараққиёти манбалари ичида туризм алоҳида ўрин тутди. Масалан, Австрия ЯИМнинг 8,6 фоизи бевосита туризмдан олинади. Туризмнинг мультипликатив таъсири натижасидаги даромадлар ҳисобга олинса, ушбу кўрсаткич ўн фоиздан ортиқроқча етади [2].

Айтиш жоизки, замонавий туризмнинг йўналишлари хилма-хилдир. Охириги йилларда бундай йўналишлар қаторида тез-тез зикр қилинаётган диний моҳиятли муқаддас жойларни зиёрат қилиш билан боғлиқ диний-маънавий моҳиятли маърифий саёҳатлар ёки зиёрат туризми, аслида, саёҳат индустриясининг энг қадимий кўриниши эканига даъвогарлик қилишга ҳақлидир.

Зиёрат сайёҳлиги Ўзбекистонда фаол ривожланаётган йўналишдир. Мамлакатимизда кўплаб диний ёдгорликлар ва муқаддас қадамжолар жойлашган. Global Muslim Travel Index (GMTI) нинг 2019 йил рейтингига кўра, Ўзбекистон Ислом Ҳамкорлик Ташкилоти (ИХТ) мамлакатлари орасида энг жозибали ўн мамлакатлар қаторига киради [5].

Қадимий обидалар, муқаддас зиёратгоҳлар, тарихий ва маданий ёдгорликлар билан бир қаторда, бетакрор маданияти ва анъаналари, хушманзара табиати ҳамда файзли гўшалари билан сайёҳларни ўзига ром этиб келаётган Ўзбекистонда ушбу йўналишда амалга оширилаётган саёҳат-ҳаракатлар зиёрат туризми индустрияси ҳамда инфратузилмасини янада

ривожлантиришда муҳим аҳамият касб этмоқда. Буни Жаҳон саёҳат ва туризм кенгаши (WTTC) томонидан “Саёҳат ва сайёҳлик саноатининг иқтисодий натижалари” бўйича ўтказилган тадқиқотларда Ўзбекистон сайёҳлик соҳаси жадал тараққий топаётган беш давлатнинг бири сифатида қайд этилгани мисолида яққол кўриш мумкин [4].

Мамлакатимизда ички туризмни тиклаш ва ривожлантириш борасида биринчи босқичда “яшил” ҳудудлар ўртасида ички туризмга руҳсат бериш зарурлигини таъкидланди.

Тоғли жойлар ва кўл бўйларида энгил конструкцияли дам олиш масканларини ташкил этиш ва уларни дислокацияси тасдиқланиб, электрон порталга жойлаштирилади. Кейинги босқичда туризм ривожланаётган давлатлар рўйхатини шакллантириб, улар билан туризм алоқаларини босқичма-босқич тиклаш кераклиги таъкидланди [6]. Зиёрат туризмининг ривожланишида унинг барқарорлик жиҳатларига катта эътибор қаратиш лозим.

БМТ Бош ассамблеяси 2017 йилни Халқаро барқарор ривожланиш йили (ҲҲ2017) деб эълон қилди, бу барча мамлакатлар томонидан туризм салоҳиятини тан олиш эди [7]. Барқарор ривожланиш, “келажақдаги авлодларнинг эҳтиёжларини қондириш қобилиятига путур етказмаслик билан бирга ҳозирги замон талабларига жавоб берадиган ривожланиш” деган маънони англатади, ҳозирда узоқ муддатли глобал ривожланишнинг асосий тамойилига айланди [8].

Фарғона водийсининг жануби-ғарбида жойлашган Қўқон шаҳри Ўзбекистоннинг улкан маданий ва тарихий аҳамиятга эга таниқли шаҳарларидан бири ҳисобланади. Унинг атрофида 35 та мадраса ва 300 га яқин

масжид мавжуд эди. Бугунги кунда Қўқон икки қисмдан: эски ва янги шаҳардан иборат. Эски шаҳардаги Норбўтабий мадрасаси, Жомеъ масжиди ва минораси, Даҳмаи Шоҳон мақбараси, Камол Қози мадрасаси, Модарихон аёллар қабристонини, Худоёрхон саройини ўзининг жозибаси ва такрорланмаслиги билан кишини лол қолдиради.

Фарғона водийси бу тарихчилар, археологлар ва этнографлар учун хазинадир. Афсуски, ушбу қадимий жойларнинг кўпгина хазиналари ҳалигача тадқиқотчиларнинг кўзидан яширинган. Фарғонанинг ҳар бир вилояти ва қишлоқларининг ўз афсоналари, ўзига хос диққатга сазовор жойлари, ўзининг севимли қахрамонлари, атрофимиздаги дунёга ўз мифологик қарашлари мавжуд. Сюжетнинг марказида ҳар қандай муқаддас жойлар одатда қандайдир ҳикоялар у ёки бу афсоналар билан боғлиқ. Бундай ҳикояларни Фарғонанинг исталган гўшасида эшитиш мумкин.

Ўзбекистон мустақилликка эришгач, авлиёлар мазорларига муносабат тубдан ўзгарди. Ушбу тарихий-меъморий ёдгорликлар миллий бойлик деб эълон қилинди ва давлат муҳофазасига олинди, уларни тадқиқ этиш, консервация ва реставрация қилиш учун зарур маблағлар ажратилди. Шу муносабат билан кейинги йилларда Ўзбекистонда туризмнинг янги йўналиши – зиёрат туризми ривожланмоқда. Фарғона водийсида бу соҳани ривожлантириш учун кенг имкониятлар мавжуд, аммо бир қатор муаммолар ҳам мавжуд. Хусусан, туристик йўналишлар ишлаб чиқилмаган, диний обидаларга олиб боровчи йўллар зарур талабларга жавоб бермайди, қадимий обидаларнинг бир қисми таъмир ва реставрацияга муҳтож. Айти пайтда ҳудуддаги зиёратгоҳлар ҳақида етарлича маълумот йўқ. Айти пайтда бу муаммолар ҳал этилса, бу зиёратгоҳлар миллий ва

ҳалқаро аҳамиятга молик муҳим диний масканларга айланиши мумкин. Жаҳон тажрибаси шуни кўрсатадики, зиёратчиларнинг муқаддас қадамжоларга саёҳати зиёрат туризмининг ривожлантиришда муҳим рол ўйнаган [9].

Шу нуқтаи назардан, таниқли олимларнинг мамлакатимизнинг машҳур зиёратгоҳларига саёҳатлари билан боғлиқ саёҳат китобларини ўрганиш ва нашр этиш муҳим аҳамиятга эга. Масалан, кишилар Муҳаммад Юсуф Хазин Марғилоний (1845-1918) Фарғона водийсида жойлашган Шоҳимардон, Саъд Пири Комил мазори, Султон Жалолиддин Сомоний мазори, Султон Зарбоғиш мазори, Шайхи Зунун мазори каби муқаддас қадамжоларни зиёрат қилганида бу масканларнинг тарихи ва хусусиятлари ҳақида қизиқарли маълумотларга эга бўлади [10]

Маълумки, Косон қадимий шаҳардир. Бизнинг эраимиздан олдин, айрим тахминларга кўра, Гуйшуан деб номланган. У ҳозирги Косонсой шаҳридан шимолда, Ўзбекистон ва Қирғизистон чегарасида жойлашган эди. Қадимда Буюк Ипак йўлининг асосий йўллари билан бири шу ердан ўтган ва бу ҳудудда савдо ва маданий алоқаларнинг ривожланишида муҳим аҳамият касб этган. Балки шунинг учундирки, бу ҳудуд аҳолисининг урф-одатлари, анъналари ва этник қиёфасида уларга хос хусусиятларни учратишимиз мумкин.

Географик жиҳатдан Косонсой Фарғона водийсининг шимолида, Чотқол тоғлари этагида жойлашган. Шу боисдан ҳам бу ерларни зиёрат қилиб, маҳаллий зиёлилар даврасида “Хонакаи ҳазрати домулла Марғиноний” номи билан машҳур бўлган Муҳаммад Юсуфхон Хозин бир куни шундай деган эди: “Косонсойнинг бетакрор ва беқиёс гўзаллиги учун табиат

уни адирлар ва тоғлар орасига яширган” [11].

Фарғона водийсидаги муқаддас қадамжоларга одамларни жалб этишда олимлар қолдирган бундай тарихий эслатмалар муҳим аҳамият касб этди. Чунки, одамлар бу ёзувларни ўқиб, муқаддас қадамжоларни зиёрат қилганлар.

Зиёратчилар ҳам оилалари билан муқаддас жойларни зиёрат қилиш учун саёҳат қилишади. Муқаддас жойларга саёҳат қилиш ҳақидаги бундай маълумотларни ўқиганларида муқаддас жойларнинг халқ турмуш тарзидаги ўрни ҳақида аниқ тасаввурга эга бўлдилар. Бундан ташқари, марғилонлик алломаларнинг зиёратгоҳлар ҳақидаги ҳикоялари замонавий зиёрат туризми йўналишларини белгилашда катта аҳамиятга эга. Чунки, бу саёҳат ҳикоялари қадимдан одамларга зиёратгоҳларни зиёрат қилиш усулларини кўрсатиб берган.

Энг муҳими, Ўзбекистонда зиёрат туризмнинг ривожланиши, яъни асрлар давомида шаклланган минглаб зиёратгоҳларнинг сайёҳлик масканларига айланиб бораётгани, бир тарафдан, диёримизнинг ислом цивилизацияси марказларидан бири экани билан боғлиқ халқаро имиджини янада бойитса, иккинчи жиҳатдан, янги ишчи ўринларнинг яратилиши орқали ижтимоий барқарорлик ва иқтисодий юксалишга хизмат қилади.

Умумий хулоса сифатида таъкидлаш жоизки, Ўзбекистон Республикаси ислом оламида ўз тарихи, маданияти, муқаддас қадамжолари билан юқори мавқега эга. Шунингдек, мусулмон туризм бозори йилдан йилга кенгайиб бормоқда ва умумий туризмнинг муҳим сегментига айланмоқда. Шунинг учун зиёрат туризми инфратузилмасини ривожлантириш, потенциал зиёратчилар ҳақида маълумотлар базасини шакллантириш ҳамда зиёратчилар учун

қулай ва замонавий шароитларни яратиш лозим.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

- [1]. О реализации Концепции развития сферы туризма в Республике Узбекистан в 2019-2025 годах/
<https://review.uz/post/sleduyakonceptualnomu-kursu>.
- [2]. Мунавваров З. Ўзбекистон зиёратгоҳлари: қадимий тарих, янги мазмун. Islom tafakkuri (maxsus son) 2021.15-18 б.
- [3]. <https://ria.ru/20181112/1532611816.html>.
- [4]. <http://uzbekistan-geneva.ch/ziyarat-turizmi-jadalrivojlanadi.html>.
- [5]. Global Muslim Travel Index 2019. Master Card & Crescentrating 2019. URL: <https://www.crescentrating.com/reports/global-muslim-travelindex-2019.html>.
- [6]. Sodiq Badak: “Pandemiya – rivojlanayotgan davlatlarda turizm sohasi rivoji uchun o‘ziga xos imkoniyat”. <https://uzbektourism.uz/uz/newnews/view?id=1551>.
- [7]. Коронавирус жиловланган давлатлар билан туризм алоқалари босқичма-босқич тикланади. <https://review.uz/oz/post/koronavirus-jilovlangandavlatlar-bilan-turizm-aloqalari-bosqichmabosqich-tiklanadi>.
- [8]. Sustainable Development Goals -Journey to 2030. World Tourism Organization (UNWTO) and United Nations Development Programme (UNDP).2017.
- [9]. Abdulakhatov N. U. Pilgrim tourism // Proceedings of the International Conference “Tourism and education: ways of their interaction and development”/ Samarkand, 2019.
- [10]. Абдулахатов Н.Ю. Исследование эпиграфических памятников XII-XV веков Косонсой//Материалы международной онлайн-конференции «Исламская культура и искусство в Центральной Азии: прошлое и настоящее» «Бухара -столица исламской культуры». 28-29 мая 2020 г.П. Издательский дом Международной исламской академии Узбекистана. Ташкент - 2020.
- [11]. Файзуллаев Р., Абдулахатов Н. Мухаммад Юсуф Хазин (Хонахои Хазрат Маргинани). – Т.:“Ўзбекистон”, 2014.

